

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

NAZAROV Zokir Norjgitovich
Samarkand State Medical University

SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (Literature Review)

For citation: Nazarov N. Zokir. Surgical treatment of complicated forms of Cholelithiasis in Elderly and Senile Patients (Literature Review). Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 407-416

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316934>

ANNOTATION

Due to the development of natural involutive processes in elderly and senile patients, the adaptive capabilities of the organism itself also change, against which the clinic of the disease acquires new forms, asymptomatic or blurred clinical manifestations. The characteristic polymorbidity of diseases in the elderly makes doctors consider the presence of a whole “bouquet” of comorbidities as contraindications to performing certain surgical interventions. And, consequently, overestimation or underestimation of concomitant somatic pathology, the lack of targeted prevention of their complications leads to an increase in the number of complications, and, unfortunately, mortality rates.

Key words: Gallstone disease, elderly and senile age.

НАЗАРОВ Зокир Норжгитович

Самаркандский государственный медицинский университет

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА (обзор литературы)

ANNOTATION

В силу развития естественных инволютивных процессов у пациентов пожилого и старческого возрастов изменяются и адаптивные возможности самого организма, на фоне которых клиника заболевания приобретает новые формы, малосимптомность или стертость клинических проявлений. Характерная полиморбидность заболеваний у лиц пожилого возраста заставляет врачей считать наличие целого «букета» сопутствующей патологии в качестве противопоказаний к выполнению тех или иных оперативных вмешательств. И, следовательно, переоценка или недооценка сопутствующей соматической патологии, отсутствия целенаправленной профилактики их осложнений приводит к увеличению количества развития осложнений, и к сожалению, показателей смертности.

Ключевые слова: Желчнокаменная болезнь, пожилой и старческий возраст.

NAZAROV Zokir Norjigitovich

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KEKSA VA KEKSA BEMORLARDA XOLELITIYOZNING ASORATLANGAN SHAKLLARINI JARROR YO'L BILAN DAVOLASH (ADABIYOT SHARHI)

ANNOTATSIYA

Keksa va keksa bemorlarda tabiiy involutiv jarayonlarning rivojlanishi tufayli organizmning adaptiv qobiliyatlari ham o'zgaradi, bu kasallikning klinikasi yangi shakllarga ega bo'lib, asemptomatik yoki loyqa klinik ko'rinishga ega bo'ladi. Keksa yoshdagi kasalliklarning xarakterli polimorbidligi shifokorlarni birgalikda kasalliklarning butun "guldastasi" mavjudligini muayyan jarrohlik aralashuvlarni amalga oshirishga qarshi ko'rsatmalar sifatida ko'rib chiqishga majbur qiladi. Va shuning uchun hamroh bo'lgan somatik patologiyani haddan tashqari baholash yoki etarli darajada baholash, ularning asoratlarining maqsadli oldini olishning yo'qligi asoratlar sonining va, afsuski, o'lim ko'rsatkichlarining oshishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: O't tosh kasalligi, qarilik va qarilik yoshi.

Во всем мире частота выявления желчнокаменной болезни (ЖКБ) показывает высокие значения, так в группе больных 65-70 лет более чем у 15% лиц мужского пола и 25% пациентов женского пола выявляются камни в полости желчного пузыря. В группе больных пожилого возраста показатели желчнокаменной болезни увеличиваются, достигая значений 23,8-24,5% у мужчин и более чем 40% у женщин [1, 5, 10, 14, 18, 24, 31, 36]. При этом у 5% от общего количества больных с ЖКБ отменяется ежегодный прирост развития различных форм осложнений; холедохолитиаз, желчнокаменный панкреатит, холангит и острый холецистит. По данным исследователей больше чем у половины (55-63,8%) госпитализированных больных с диагнозом – холелитиаз выявляются осложненные формы данной патологии различной степени выраженности. Среди общего контингента, получивших хирургическое оперативное лечение около 30% составляет группа больных пожилого и старческого возраста [3, 6, 11, 23, 37, 39,].

В.К. Гостищев (2011), Ш.И. Каримов и соавт. (2018), V.S. Budipranama et al. (2020) отмечают, что клиническая картина острого холецистита у больных более старшего возраста имеет свои особенности. Во-первых, это быстрое, прогрессирующее течение от начала заболевания; во-вторых, это развивающиеся осложнения, более чем у каждого третьего больного. Частота осложнений у больных пожилого и старческого возраста выглядит следующим образом: деструктивно-атрофические изменения стенки желчного пузыря почти у более чем 90% всего контингента; желчный перитонит у 10-14,7%, острый панкреатит у 38 - 50%, околопузырные абсцессы у 10 - 12%, околопузырные инфильтраты у 25 – 30% больных данной возрастной группы [5, 10, 12, 18, 25,]. Помимо развития острого холецистита у больных страшей возрастной группы наблюдаются и патология желчевыводящих протоков, часто у в 45-62% случаев, из них основная доля выпадает на холедохолитиаз, составляя 50 - 78% от всех видов патологии [6, 27, 30, 33, 40].

У больных данной возрастной группы на фоне развивающихся инволютивных изменений, выявлению у них холецистита, холедохолитиазом развивается стеноз большого дуоденального соска (БДС), частота выявляемости данного осложнения выявляются в 8-58% случаев [17, 23, 37, 39, 41].

В своих многолетних исследованиях Ф.Г. Назиров и соавт. (2019) утверждают, что в силу анатомо-топографической взаимосвязи двух систем: желчевыводящей и панкреатической, наряду с патологическими процессами в желчных путях у более половины (60-70%) больных встречается одномоментное поражение и поджелудочной железы. И также при развитии воспалительного процесса в области головки поджелудочной железы в процес вовлекается и

терминальный отдел желчевыводящего протока, все это в дальнейшем приводит к сужению ампулы вследствие рубцово-измененной стенки [10, 16,22,28,39].

Как правило у больных с острым холециститом часто развивается механическая желтуха, причём чем старше возраст, тем чаще возникает данное осложнение, и по данным литературы в среднем составляет 28-35%. И именно развитием желчной гипертензии, вследствие механических нарушений оттока желчи объясняется формирование холангита [4, 5, 11, 14, 17, 26].

В соответствии с данными П.С. Ветщева и соавт. (2014) основными причинами развития механической желтухи являются следующие процессы: почти в 14 % это стеноз БДС без холедохолитиаза; в 20,0% развитие индуративного панкреатита; 1,5% случаев околопузырный инфильтрат со сдавлением общего желчного протока; 2,5% случаев – это развитие первичного склерозирующего холангита и основную массу - 62,5% случаев составляет холедохолитиаз.

Основной проблемой в старших возрастных группах является наличие сопутствующей соматической патологии, которая очень часто усугубляет течения желчекаменной болезни. Следует принять во внимание тот факт, что в остром периоде заболевание коморбидность патологии еще более усугубляется, приобретая новый характер клинических проявлений. Согласно последним данным, в группе больных 75 лет и выше у 100% больных с ЖКБ встречается та или иная сопутствующая патология, носящая системный характер. Конечно, прежде всего это патология ССС (80-100%), далее патология органов дыхательной системы; сахарный диабет встречается у каждого 3 больного и еще современный бич цивилизации – ожирение, причем 3-4 степени [1,3,8,10, 17, 32, 41,].

В силу развития естественных инволютивных процессов у пациентов пожилого и старческого возрастов изменяются и адаптивные возможности самого организма, на фоне которых клиника заболевания приобретает новые формы, малосимптомность или стертость клинических проявлений. Характерная полиморбидность заболеваний у лиц пожилого возраста заставляет врачей считать наличие целого «букета» сопутствующей патологии в качестве противопоказаний к выполнению тех или иных оперативных вмешательств. И, следовательно, переоценка или недооценка сопутствующей соматической патологии, отсутствия целенаправленной профилактики их осложнений приводит к увеличению количества развития осложнений, и к сожалению, показателей смертности.

Как было указано выше, клиническая картина острого холецистита у больных старших возрастных групп носит атипичный характер, без ярких клинических проявлений. Все это в совокупности приводит к различному роду диагностическим и лечебным ошибкам, по мнению авторов это выявляется в 18-20% случаев. Патология желчных протоков у больных с острым холециститом при сохраненной проходимости для тока желчи сложна, так как в ней преобладают симптомы поражения желчного пузыря. У более чем половины больных диагностируются т.н. «немые» камни в желчевыводящих протоках, которые абсолютно не имеют клинических симптомов [2, 12, 17, 18,24,28,32,37].

Все это в совокупности является причиной поздней госпитализации больных, так в первые 12 часов обращаются за квалифицированной медицинской помощью лишь – 10-12% от общего числа больных, спустя 24 часа и более около 50% больных, оставшая часть пациентов госпитализируются в первые трое суток от момента начала острого приступа. Именно эти причины приводят к увеличению количества осложнений, тем самым ухудшая показатели эффективности лечения [1,3, 6, 11,14,18,26, 32].

Традиционная диагностика острого холецистита у данной популятивной группы не приносит явного результата, в силу этого произошли кардинальные изменения в решении данных задач путем внедрения новых технических средств диагностики. Это прежде всего, УЗИ исследования, эндоскопические методы, такие как лапароскопия, дуодено- и холедохоскопия, компьютерная томография и прямые рентгеноконтрастные исследования желчных протоков. Новые аппаратные и инструментальные исследования дают возможность определить наличие стертых форм патологии желчного пузыря, степень развития

патологического процесса, выявить распространенность осложнений прежде всего в брюшной полости [2,4,5,8,10, 17, 22].

Результаты и их обсуждение. Наиболее важным аспектом лечения острого холецистита у больных старше 70 лет является хирургическая тактика. На протяжении десятилетий применялись две противоположные хирургические тактики:

1. Консервативно-выжидательная тактика – проведение комплексной медикаментозной терапии в остром периоде холецистита с последующим выполнением оперативного вмешательства после стихания острой фазы воспаления, путем тщательного обследования и подготовки [14, 18,23,35]. Данная тактика имеет свои преимущества, этому посвящены различные исследования. В частности, Я.М. Вахруцев и соавт. (2016) провели наблюдение за 969 больными острым холециститом. Из них только 8 больных были оперированы по неотложным показаниям, остальные получали консервативное лечение и были прооперированы в плановом порядке после стихания острых явлений [10].

2. Активная хирургическая тактика при остром холецистите предусматривает выполнение оперативного вмешательства в ранние сроки (до 72 часов) после госпитализации больного в моменты приступа. И как показал анализ современной научной периодики, очень многие хирурги выступают за пересмотр противопоказаний у лиц пожилого и старческого возрастов, обосновывая наличием достоверно низкой степени риска при проведении холецистэктомии в ранние сроки заболевания, а также низкими показателями операционно-анестезиологической смертностью, в среднем около 1%. Хотя у пациентов данных возрастных групп остается высокий процент постоперационной смертности (до 12%) [3, 8, 11, 14, 17, 22, 31,].

Несколько противоречивые данные приводит В.К. Гостишев и соавт. (2011). Так, у тяжело больных пациентов старших возрастных групп смертность от проведенных холецистэктомий достигает до 35-40%.

Очень интересными оказались исследования Ю.С. Вайнер с соавт. (2017), которые провели ретроспективный анализ результатов оперативного лечения острого холецистита, проведенных согласно активной тактике лечения. В ходе исследования оказалось, что показатель смертности оперированных больных на протяжении последних 10 лет не изменился и составляет 0,014 на тысячу населения. И как указывает автор, результаты хирургического лечения путем применения консервативно-выжидательной или активной тактики практически не отличаются друг от друга [9].

В центре внимания хирургов остается вопрос насколько должен быть «объем» оперативного вмешательства как в острый период заболевания, так и пике выраженности желтухи у больных. Нельзя упускать из виду и возрастные особенности данной группы больных, и, казалось бы, при технически правильно построенной операции возрастные и поликоморбидные проблемы превалируют, приводя к высоким процентам летальности.

Учитывая высокий процент развития послеоперационных рисков вместо холецистэктомии, хирурги часто прибегают к холецистостомии (25-36% от общего числа операций по поводу острого холецистита). Однако, при проведении открытой холецистостомии под местной анестезией в операционной, основными недостатками являются лапаротомии и тяжелая седация больного. При этом показатели летальности составили от 11,0% до 25%, обусловленные осложнениями сопутствующих соматических заболеваний [10, 17, 31,35,41].

В последние годы открытую холецистостомию заменяет чрескожная холецистостомия, выполняемая при помощи ультразвука или компьютерной томографии [8, 12, 17, 23,27,33].

Активное внедрение в хирургическую практику новых технологий, направленных на создание органоэдающих методов оперативного вмешательства на желчном пузыре под контролем лапароскопа и УЗИ дало возможность не проводить операции на пике приступа острого холецистита. Вследствии этого появилась возможность отсрочить хирургическую операцию, тщательнее провести необходимое консервативное лечение, что и привело к снижению летальности до 5-7%. И на сегодняшний день, именно чрескожная холецистостомия

показала себя как наиболее эффективным методом хирургического лечения острого холецистита [12,15,19,23,29].

По мнению А.М. Шулуто (2013), С.А. Быстров и соавт. (2019) чрескожная холецистостомия является полной альтернативой общепринятой открытой холецистостомии, поскольку сама процедура является безопасной, относительно легко проводимой, возможности проведения даже в постели под метсной анестезией, все это и явилось причиной снижения летальности и развития послеоперационных осложнений. Для проведения холицистоэктомии существуют 2 оперативных доступа: трансперитонеальный чреспеченочный. Выбор доступа остается за хирургом. Выбор за транспериториальным доступом обусловлен значительным низким риском развития кровотечения, загрязнения инфицированной желчью, однако несмотря на это, значительно увеличен риск перфорации толстой кишки, нарушения в портальной системе, вследствие травм сосудов, смещение катетера после декомпрессии желчного пузыря, развития желчного перитонита. Чреспеченочный доступ к желчному пузырю снижая риск развития перечисленных осложнений, однако при данном доступе возможны печеночные кровотечения, нередко и пневмоторакс. Анализ результатов, проведенных лапароскопической и ультразвуковой холецистостомий показал, что это способы вполне сравнимы между собой по различным критериям – количества осложнений, эффективности декомпрессии желчного пузыря, а также по результатам проведенного лечения уже в ранние сроки.

За счет быстрого снижения давления внутри желчных протоков, уменьшению степени натяжения стенок протоков и полости желчного пузыря, возможности полной санации полости возможности полностью купировать острую фазу калькулезного холецистита. После ликвидации острой фазы на фоне корректирующего лечения поликоморбидной патологии почти у 75-80% больных достигается полное дренирование желчного пузыря, что дает основание провести в дальнейшем полное оперативное лечение, тем самым значительно снизить риск послеоперационных осложнений [10,12,17,33,].

Однако существует еще одна группа больных данной возрастной группы, которым вследствие наличия сопутствующих соматических заболеваний тяжелой степени выраженности не удастся выполнить декомпрессивную холецистостомию или после нее радикальную операцию. По данным литературы такая группа больных составляет около 3-5% от общего числа больных острым холециститом [23,24,29,33].

Несмотря на ряд преимуществ проведения декомпрессионных оперативных вмешательств, у 25-80% больных развиваются рецидивы основного заболевания в сроках 6-15 месяцев. Как утверждают Э.И. Гальперин и соавт. (2019) в 40% случаях в стенке ждечевыводящих протоков сохраняется картина острого воспалительного процесса, обусловленное сохранением холецистолитиаза.

Исследованию Э.С. Бурневич и соавт. (2019) подверглись 518 биоптатов удаленных желчных пузырей в «холодном» периоде заболевания. Полученные результаты показали, что несмотря на грамотно проведенную декомпрессию желчного пузыря, антибиотикотерапии ан фоне «спокойной» клинической картины в 32,5% случаев (169 больных) на гистологических препаратах сохранены флегмонозные и даже очаговые гангренозные изменения тканевых структур в стенке желчных пузырей. Однако, несмотря на это, больные были переведены на амбулаторное лечение.

Как видно из вышеизложенного, лапароскопическая и ультразвуковая холецистостомия не должны рассматриваться как единственный, без альтернативного способа лечения острого холецистита.

G. Donatelli et al. (2014) выполняли холецистостомию с тщательной санацией желчного пузыря, литоэкстракцию и электрогидравлическую литотрипсию у больных с 4 - 5 категориями риска операции из-за тяжести общего состояния с целью предупреждения рецидива острого холецистита. Однако даже после санации желчного пузыря, удаления конкрементов из его полости, купирования острого воспаления вероятность рецидива

заболевания остается очень высокой. Это обусловлено выраженными склеротическими и атрофическими изменениями в стенке желчного пузыря.

Как известно развивающиеся инволютивные процессы у лиц обоего пола старше 60 лет затрагивают все органы и системы, в частности в стенке желчного пузыря мышечная оболочка значительно истончается, достигая значений 170-180мкм, также наблюдаются и склеротические изменения в кровеносных сосудах, приводящие к развитию васкулитов, тромбозов. Следовательно, склеротические и атрофические изменения в стенке желчного пузыря обусловлено прежде всего не патологическими преобразованиями при ЖКБ, а развивающимися процессами старения, приводящие к снижению функциональной активности органа [10, 14, 22,27,34,40].

Следовательно, внедрение в хирургическую практику лапароскопической холецистэктомии не меняет общей картины. Лапароскопическая холецистэктомия при остром осложненном холецистите выполняется преимущественно (56 - 80%) после превентивной чрескожной холецистостомии или эндоскопической папиллотомии [14, 16,19,27,35].

Таким образом, исходя из большого количества больных старше 70-75 лет и выше, а также наличием в анамнезе сопутствующей соматической патологией лечение острого холецистита, осложненного непроходимостью желчных протоков из-за холедохолитиаза и папиллостеноза приобретает еще большую актуальность [1,3,5,10, 14, 22,27,34,40].

Также следует принять во внимание, что внедрение в практику эндоскопической техники превносит снижение показателей травматичности, улучшения клинической эффективности данного лечения, выполнения лапароскопической холецистэктомии наряду с эндоскопической папиллотомией [2,6,8,11,19, 29, 30, 33].

Для проведения ЭТГГ стеноз терминального отдела холедоха, канала большого дуоденального сосочка, изолированный или сочетающийся с холедохолитиазом является абсолютным показанием к нему. Наличие острого билиарного панкреатита, хронического рецидивирующего панкреатита, стойкого спазма сфинктера Одди, обнаружение множественных мелких конкрементов в гепатикохоледохе могут быть относительными показаниями к проведению ЭПТ. Необходимо иметь ввиду, что имеющиеся анатомические особенности БДС, наличие дивертикула, аденомы и папиллите, деформациях отечно измененной двенадцатиперстной кишки может привести к затруднению проведения ЭПТ [3,6, 17, 22, 31, 38]. В этой связи возникает необходимость в проведении открытой холецистэктомии, с дальнейшей трансдуоденальной папиллотомии и холедоходуоденоанастомозе [3,6,15,18,29,38]. Многих хирургов привлекает методика ЭПТ вследствие ее доступности и хорошими показателями клинической эффективности, т.к. ЭПТ малотравматична, является полной альтернативой проведению трансдуоденальных хирургических операций на БДС.

ЭПСТ может быть как самостоятельной операцией или предшествовать другим чреспапиллярным операциям (литотрипсия, литоэкстракция), создавая условия для их проведения. Противопоказаниями к ЭПСТ являются протяженный стеноз терминального отдела холедоха, расположение БДС в дивертикуле, панкреатит небилиарной этиологии, дуоденостаз, нарушения свертываемости крови, тяжелое состояние больных, ограничивающее длительность и сроки выполнения операции [2,4,6,9, 11, 15, 36].

При холедохолитиазе после проведения ЭПСТ возможны два варианта операционной тактики:

1. Активная тактика – производится разрушение или экстракция конкрементов;
2. Пассивная тактика - ожидание спонтанного отхождения конкрементов, здесь важную роль будет играть соотношение диаметра камня и терминального отдела общего желчного протока. Камни диаметром до 10 мм, как правило, отходят спонтанно. У больных с отягощенным анамнезом при опасности вклинения камней в терминальном отделе холедоха, а также при сочетании холедохолитиаза и холангита, множественных мелких камнях целесообразно выполнить литэкстракцию.

Проведение литэкстракции противопоказана при камнях, диаметр которых превышает размер терминального отдела холедоха, поэтому очень важно проведение ультразвукового контроля. Для повышения клинической эффективности рекомендуется к применению механической, электрогидравлической, лазерной контактной билиарной литотрипсии [3,6,8,11,13,18]. Несмотря на большие преимущества эндоскопических операций, у подобных технологий существуют границы его использования. Очень многие врачи преувеличивают технические возможности, необоснованно увеличивая показания и т.п., привели к большим количества различного вида осложнений, хронизации процесса, ухудшая состояние больного. Основная причина развития осложнений при литиазе общего и желчевыводящего протоков, невозможность самостоятельного выхода в 12-перстную кишку или вывода из наружу. По данным многих исследований показатели эффективности, проведенной эндоскопической папиллосфинктеротомии в среднем составляют 85 до 97%, развитие различного рода осложнений - 7 до 12%, летальность проведенных эндоскопических вмешательств составляет около 1,5% [10, 15,19,23,25,30].

Как считает Э.И. Гальперина (2012) отношение к оперативному вмешательству ЭПСТ двоякое, это радикальная операция с высокой степенью клинической эффективности (в среднем 76-85%). С другой стороны, ЭПСТ можно использовать в качестве этапа предоперационной декомпрессии желчных протоков, однако непосредственно после проведения ЭПСТ необходимо безотлагательно провести дальнейшие этапы хирургического лечения.

Как считают многие специалисты, основной причиной низкой клинической эффективности эндоскопического лечения это невозможность его применения при двухэтапном хирургическом лечении заболевания. Многолетний клинический опыт показывает, что, по сути, и эндоскопическая, и открытая папиллосфинктеротомия не отличаются друг от друга. Дуоденоскопическая папиллосфинктеротомия может проводиться двумя различными способами, через введение пиллотама в желчные свищи или в специальные наружные дренажи желчных протоков [9, 41]. При проведении ЭПСТ в хирургическом лечении папиллостеноза и холедохолитиаза основными осложнениями являются кровотечение, острый холангит, ретродуоденальная перфорация и острый панкреатит, частота которых достигает значений 15-17% [15, 17, 19,24].

В случае выявления у пациента пожилого и старческого возраста картины острого холецистита оправдано использование активной хирургической тактики, поскольку к экстренной операции попадают больные с перфорацией желчного пузыря и развитии перитонита (в среднем около 10% больных). При этом обязательно у таких больных проводят операции и на внепеченочных желчных протоках. При деструктивных формах острого холецистита срочные оперативные вмешательства проводят у 58-75% больных в первые 3 суток (в среднем интервал равен 48-72 часам) [6,9,11, 16, 17].

Как показал анализ научной периодики, несмотря на ряд интересных данных, в клинических протоколах хирургического лечения осложненных форм ЖКБ у больных старшего и пожилого возрастов отсутствуют четкие рекомендации по восстановлению путей оттока желчи в двенадцатиперстную кишку. В этом ракурсе вопрос остается открытым и требует дальнейших научных и экспериментальных исследований.

Таким образом, интерпретация результатов многочисленных исследований показала, что уровень заболеваемости осложненными формами ЖКБ непрерывно растет, и многие аспекты проблемы лечения подобной патологии остаются открытыми. Также в центре внимания стоят вопросы разработки целенаправленного лечения осложненных форм желчекаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста. Исходя из низкой клинической эффективности, большого количества осложнений и высокого процента летальности, имеющиеся на сегодняшний день результаты общепринятых методик лечения нельзя признать удовлетворительными. Следовательно, все вышеизложенное и определило актуальность исследований в этом направлении.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Арзиев И. А. и др. Совершенствование хирургического лечения желчного перитонита при желчнокаменной болезни //Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Тошкент тиббиёт академияси. – С. 62.
2. Курбаниязов З. Б., Абдурахманов Д. Ш., Рахманов К. Э. Biliary peritonitis as a complication of chronic calcular cholecystitis //scientific practice: modern and classical research methods» february. – 2021. – Т. 26. – С. 55-68.
3. Дурлештер, В.М. Комплексное применение эндоскопических вмешательств при механической желтухе / Дурлештер В.М., Габриель С.А., Гучетль А.Я. и др. //Альманах Инс-та хирургии им. А.В.Вишневского. - 2017.- № 1.- С. 101-102.
4. Зубрицкий В. Ф. и др. Послеоперационный желчный перитонит: диагностика и хирургическое лечение //Медицинский вестник МВД. – 2017. – №. 3. – С. 4-11.
5. Ильинский И. М., Цирульникова О. М. Первичный билиарный холангит //Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2021. – Т. 23. – №. 1. – С. 162-170.
6. Каримов, Ш.И., Хакимов, М.Ш., Адылходжаев, А.А., Рахманов, С.У., Хасанов, В.Р. Лечение осложнений чреспеченочных эндобилиарных вмешательств при механической желтухе, обусловленной периампулярными опухолями //Анналы хирургической гепатологии. – 2018. – Т. 20. – №. 3. – С. 68-74.
7. 110. Кабанов М. Ю. и др. Подходы к диагностике и лечению холедохолитиаза у пациентов пожилого и старческого возраста //Вестник Национального медико-хирургического Центра им. НИ Пирогова. – 2022. – Т. 17. – №. 1. – С. 107-115.
8. Корольков А.Ю., Попов Д.Н., Китаева М.А., Танцев А.О., Теплов В.М., Багненко С.Ф. Холангит и билиарный сепсис на фоне холецистохоледохолитиаза. Критерии диагностики, лечебная тактика в стационарном отделении скорой медицинской помощи //Скорая медицинская помощь. – 2018. – Т. 19. – №. 1. – С. 31-35.
9. Косаева С.Б. Современный взгляд на диагностику и лечение острого холецистита у лиц старше 60 лет. Обзор литературы / С.Б. Косаева, М.Ж. Аймагамбетов // Наука и Здравоохранение. – 2018. – N 2(20). – С. 148- 167.
10. Кравец, К. В., Бородаев, И. Е., Муравьев, П. Т., & Запорожченко, Б. С. (2020). Современное лечение пациентов с перфорацией стенки желчного пузыря и перитонита.
11. Капралов С. В., Копылов В. В., Масляков В. В. Результаты лечения острого холецистита с использованием малоинвазивного декомпрессионного эхоконтролируемого вмешательства у больных в пожилом и старческом возрасте //Вестник Чеченского государственного университета. – 2017. – №. 1. – С. 93-101.
12. Корольков А.Ю., Попов Д.Н., Китаева М.А., Танцев А.О., Теплов В.М., Багненко С.Ф. Холангит и билиарный сепсис на фоне холецистохоледохолитиаза. Критерии диагностики, лечебная тактика в стационарном отделении скорой медицинской помощи //Скорая медицинская помощь. - 2018. - Т. 19. - №. 1. - С. 31-35.
13. Косаева С.Б. Современный взгляд на диагностику и лечение острого холецистита у лиц старше 60 лет. Обзор литературы / С.Б. Косаева, М.Ж. Аймагамбетов // Наука и Здравоохранение. - 2018. - N 2(20). - С. 148- 167.
14. Кульчиев А. А. и др. Лечение малоинвазивными методами осложнённых форм желчекаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста //Альманах мировой науки. – 2016. – №. 1-1. – С. 47-51.
15. Майстренко Н.А., Ромащенко П.Н., Прядко А.С. и др. Обоснование хирургической тактики при ятрогенных повреждениях желчевыводящих протоков. Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 2015; 174(5): 22-31.
16. Михин А.И., Орлов С.Ю., Василенко К.В., Сажин А.В. Эндоскопическое лечение пациентов старческого возраста со сложным холедохолитиазом //Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25. – №. 1. – С. 53-60.

17. Мизгирёв Д. В. и др. Инфицированность желчи и холангит при механической желтухе опухолевого генеза //Инфекции в хирургии. – 2018. – Т. 16. – №. 1-2. – С. 120-125.
18. Михайлова Д.А., Нуштаева С.А., Стяжкина С.Н. Механическая (обтурационная) желтуха. Клинический случай //Modern Science. – 2020. – №. 3-1. – С. 299-301.
19. Мумладзе Р. Б., Чеченин Г. М., Баринов С. С. Миниинвазивные технологии хирургического лечения острого холецистита и механической желтухи у больных пожилого и старческого возраста // Клиническая геронтология. — 2008. — № 4. — С. 11-18.
20. Назиров Ф.Г., Бабаджанов А.Х., Абдуллажанов Б.Р., Байбеков Р.Р. Особенности течения острого билиарного панкреатита // Хирургия Узбекистана 2019. №1. Стр. 326.
21. Назиров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Байбеков Р.Р. Повреждение aberrантных желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии. // Вестник экстренной медицины. 2019, № XII(5). Стр.11-15.
22. Назиров, Ф.Г., Туракулов, У.Н., Акбаров, М. М., Саатов, Р.Р. Использование малоинвазивных методов коррекции ятрогенных повреждений внепеченочных желчных протоков и наружных желчных свищей //Эндоскопическая хирургия. – 2018. – Т. 24. – №. 5. – С. 7-9.
23. Нестеренко Ю. А., Михайлузов С. В. Острый холецистит у пожилых и стариков // Клиническая геронтология. — 2006. -№ 6. — С. 34-39.
24. Оморов Р. А. и др. Миниинвазивные методы в лечении желчнокаменной болезни у больных старшего возраста //Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2019. – Т. 18. – №. 4. – С. 147-150.
25. Павлей Д. С. Интервенционная ЭРХПГ при конкрементах желчных протоков //Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации», 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 288-298.
26. Abduraxmanov D. S., Rakhmanov Q. E., Davlatov S. S. Clinical questions extreme currents syndrome Mirizzi // Electronic innovation bulletin. - 2021. - №. 6. - С. 37-40.
27. Abduraxmanov D.Sh. et al. Biliary peritonitis as a complication of chronic calcular cholecystitis // Bulletin of science and education. - 2021. - №. 5-1 (108). - С. 77-80.
28. Abduraxmanov D.Sh. et al. Modern views on the pathogenetic relationship between systemic inflammation and the immune system with a bile peritonitis, complicated abdominal sepsis // Bulletin of science and education. - 2021. - №. 5-1 (108). - С. 81-86.
29. Akhmedov B. A. et al. Surgical approach to the treatment of patients with posttraumatic scar structures of the main bile ducts //VOLGAMEDSCIENCE. - 2021. - С. 341-342.
30. Anand G. Factors and Outcomes Associated with MRCP Use prior to ERCP in Patients at High Risk for Choledocholithiasis / G. Anand [et al.] // Canadian journal of gastroenterology & hepatology. – 2016. – doi:10.1155/2016/5132052
31. Ansaloni L. 2016 WSES guidelines on acute calculous cholecystitis / L. Ansaloni, M. Pisano, F. Coccolini, [et al.] // World J Emerg Surg. – 2016. – N 11(25). – P. 2-23.
32. Barrett M, Asbun HJ, Chien HL, Brunt LM, Telem DA. Bile duct injury and morbidity following cholecystectomy: a need for improvement. Surg Endosc. 2018; 32(4):1683-88.
33. Budipramana V. S., Meilita M. Obstructive-type jaundice without bile duct dilatation in generalized peritonitis is a specific sign of spontaneous gall bladder perforation //Case Reports in Medicine. – 2020. – Т. 2020.
34. Dash B. R. et al. Diagnosis of Gall Bladder Mucocele, Calculi and Bile Peritonitis in a Dog //INTAS POLIVET. – 2020. – Т. 21. – №. 1. – С. 208-211.
35. Davlatov S. S., Rakhmanov K. E., Abdurakhmanov D. S. Management of patients with bile outflow after cholecystectomy //Questions of Science and Education. - 2020. - №. 13. - С. 97.
36. Davlatov S. S., Rakhmanov K. E., Abdurakhmanov D. S. Tactics of managing patients with bile leakage after cholecystectomy //Problems of Science and Education. - 2020. - №. 13. - С. 97.

37. Kurbaniyazov Z. B. et al. Surgical approach to the treatment of patients with "fresh" injuries of the main bile ducts //Academic Journal of Western Siberia. - 2013. - Т. 9. - №. 2. - С. 14-15.
38. Rahmanov Kosim D. S., Laylo R., Abdurakhmanov D. S. Improvement of surgical treatment of intraoperative injuries of magistral bile duct //The 17th International medical congress of students and young scientists. Ternopol.-2013.-S. - 2013. - С. 22-24.
39. Rizaev E. A. et al. Features of Surgical Correction of Complicated Forms of Cholelithiasis in the Elderly and Senile Age //Texas Journal of Medical Science. - 2023. - Т. 18. - С. 17-24.
40. Rizaev E. A. et al. Surgery of Cholelithiasis in Patients Older Than 60 Years //Texas Journal of Medical Science. - 2023. - Т. 18. - С. 25-29.
41. Shonazarov I. S., Abduraxmanov D. S. Transdrainage sanitation of the biliary tract with anolyte and catholyte solutions of sodium hypochlorite in the treatment of cholangitis //Sustainability of education, socio-economic science theory. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 1-2.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000